

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДОЛИНЕ РЕКИ ЧИМГАНСАЙ

Абдуллаев Илхом Хатамович, кандидат географических наук, доцент, Ташкентский государственный педагогический университет

Убайдуллаева Шодия Равшан кизи, магистр 1 курса Ташкентский государственный педагогический университет

Аннотация. В статье рассматриваются особенности географических и природных условий долины реки Чимгансай, а также условия формирования и развития туризма на этой территории. Приводятся данные по рельефу, климатическим условиям, растительности и животного мира данной территории.

Ключевые слова. Природа, физико-географические условия, туризм, экология, ландшафт, маршрут, растительность, животный мир, поход, экскурсия.

Annotatsiya. Maqolada Chimyonsoy daryosi vodiysining geografik va tabiiy sharoitining xususiyatlari, shuningdek, bu hududda turizmning shakllanishi va rivojlanishi uchun shart-sharoitlar ko'rib chiqiladi. Ushbu hududning relyefi, iqlim sharoiti, o'simlik va hayvonot dunyosi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Tabiat, tabiiy-geografik sharoitlar, turizm, ekologiya, landshaft, marshrut, o'simliklar, hayvonot dunyosi, sayohat, ekskursiya.

Annotation. The article examines the features of the geographical and natural conditions of the Chimgansai River valley, as well as the conditions for the formation and development of tourism in this area. Data on the relief, climatic conditions, vegetation and wildlife of the given territory are provided.

Keywords. Nature, physical and geographical conditions, tourism, ecology, landscape, route, vegetation, wildlife, hiking, excursion.

Введение. Изучаемая территория находится в Бостанлыкском районе Ташкентской области, в прибрежной зоне Чарвакского водохранилища, на его южном побережье. Данная местность является одним из живописнейших уголков Средней Азии, а также одной из особых природных территорий в развития горного туризма Узбекистана. Уникальное расположение, географические и климатические условия, создали прекрасные условия для развития горного туризма, который включает в себе экологический, спортивный и культурный виды. В данной статье рассматриваются природные и физико-географические условия, способствующие развитию горного туризма в этой территории.

Данная территория, являясь уникальной с точки зрения природы, издавна притягивала взгляды многих исследователей, в частности географов. Она когда-то была излюбленным местом отдыха правителей Ташкента, в дальнейшем и наместников-губернаторов царской России в Туркистане, а также многих деятелей культуры и науки в XX веке. Географические исследования касающиеся этой территории проводились многими видными учеными-географами, такими как Н.И.Сабитова, Р.А.Ниязов, А. Зайнутдинов, Ш.Азимов, И.Абдуллаев и другими, которые в той или иной области рассматривали в своих работах географические условия формирования и становления этой территории, как объекта рекреации и туризма.

Основная часть. Территория находится в восточной части Узбекистана, в пределах Чаткальского горного массива, являющегося частью Тянь-Шаня. Долина реки Чимгансай начинается с местечка «Двенадцать ключей» на северо-восточных склонах Большого Чимгана и горстового поднятия Кунгурбука. Она разделяет эти два поднятия и находится в узкой ложбине, протягиваясь с юга-запада на северо-восток. Протяженность реки составляет примерно 15 км. Данный район находится в непосредственной близости от города Ташкента, что ее делает важным туристическим направлением для жителей столицы и ее гостей. Горы и их склоны, окружающие долину, имеют характерные черты среднегорья, которое создает многообразие ландшафтов — от кустарников и ореховых склонов до альпийских лугов.

Рельеф долины Чимгансай, в верховьях реки имеет резко расчлененный характер горной местности, где река формирует живописные каньоны и ущелья и в устье впадает в Чарвакское водохранилище. Высота гор в этой части Западного Тянь-Шаня достигает 2500-3000 метров над уровнем моря, что создаёт возможность для активного горного туризма. Одним из известных объектов для туризма является Чимган — вершина, которая служит популярным маршрутом для альпинистов и туристов, любящих горные прогулки. С вершины открывается захватывающий вид на окрестные горы, реки и ущелья, что привлекает фотографов и любителей природы. Но вместе с тем некоторые склоны этого массива представляют большую опасность, и без специального снаряжения и гида лучше не подниматься на эту гору.

Если Большой Чимган имеет высоту 3309 м, имеющиеся здесь многочисленные ущелья и перевалы и служит для развития горного туризма и альпинизма, то гора Малый Чимган, высота которого составляет всего 2097 м привлекает представителей горного туризма и пригодна для пеших походов отдельных любителей природы.

Климат в долине р.Чимгансай резко континентальный, с холодными зимой и жарким, сухим летом. В зимний период в регионе обычно выпадает много снега, высота снежного покрова составляет 0.5- 1,0 м. что способствует развитию зимних видов туризма — горнолыжного спорта и сноуборда. Иногда, в некоторые годы его высота составляет лишь несколько сантиметров. Что мешает развитию различных видов зимнего спорта. Лето благоприятно для пеших походов, экскурсионного туризма и активного отдыха на природе, имеет температуры от +25°C до +35°C. Кроме того, прохладные горные ночи в летний период создают комфортные условия для ночных туристических маршрутов и кемпингов.

Растительный и животный мир района очень разнообразен. Флора и фауна долины р.Чимгансай отражают типичную для высокогорий Средней Азии природу. В данной местности растут хвойные и лиственные леса, имеются арчевники, ореховые и березовые рощи, а также здесь обилие травянистой растительности множество из которых являются лекарственными видами, что привлекает любителей экотуризма и натуралистов. В окрестных лесах можно встретить редкие виды животных, такие как бурый медведь, рысь, волк, лиса, дикобраз, кабаны, горный козел, заяц, а также разнообразных птиц. Многообразие природных объектов делает данный регион интересным для экологического туризма и наблюдения за дикой природой.

Сегодня долина реки Чимгансай активно развивается как туристический район. Созданы и строятся современные базы отдыха, гостиницы, а также разрабатываются активные туристические маршруты, которое включает в себя не только горный альпинизм, но и возможности для рафтинга, велотуризма и даже планеризма. Наличие развитой дорожной сети позволяет привлекать туристов не только в летний, но и в зимний сезон.

Достопримечательности природных, рекреационный и туристических возможностей долины р.Чимгансай имеет большое научное, культурное и социальное значение. В районе сохранились древние отложения, памятники природы и культуры свидетельствующие о многовековой истории наших предков, населявших эти земли. Экскурсии, экспедиции и географо-этнологические исследования позволяют выявить и большой культурный интерес к туристическим маршрутам этого района.

В данном рекреационном районе сегодня действуют и развиваются следующие виды туризма.

Виды туризма в долине р.Чимгансай

1. Горный и экстремальный туризм. Они представлены такими видами как:
 - а) Альпинизм и скалолазание – это Пик Большого Чимгана — популярное место среди альпинистов.
 - б) Пешие и конные разнообразные маршруты для новичков.
 - в) Треккинг и хайкинг – это долина Чимганская, предлагающее множество живописных маршрутов разной сложности. Здесь очень популярны маршруты к водопадам, ущельям и горным вершинам (например, урочище Ишаккупрюксай, через перевал Тахта).
 - г) Рафтинг и каякинг (водные виды туризма). Весной и летом, когда уровень воды в Чимгансае поднимается из-за таяния снегов, река становится отличным местом для сплавов. Этот вид является пригодным лишь только для спортсменов, которые используют байдарки и каяки для прохождения сложных участков в долине реки.

2. Зимние виды туризма
 - а) Горнолыжный спорт. В районе Чимгана действует несколько горнолыжных трасс и подъемников.
 - б) В зимний сезон популярны лыжные прогулки, сноуборд и саночный спорт для всех туристов.
 - в) Снегоходы и катание на санях. Туристы также могут арендовать снегоходы или участвовать в групповых турах по горным склонам.

3. Экотуризм. Этот вид туризма проводится во все времена года. Но особым спросом у многих туристов он поощряется весной и ранним летом, когда цветут многие виды растений, особенно маки и тюльпаны.
 - а) Наблюдение за природой. В долине обитают дикие животные (включая лисиц, волков, горных козлов и разнообразных птиц, таких как орлы, кеклики и т.д.). Туристы могут изучать флору и фауну региона.
 - б) Кемпинг и палаточные лагеря. Долина реки Чимгансай — популярное место для кемпинга в летний сезон. Оборудованы специальные площадки для установки палаток, которые специально выдаются для иностранных туристов.

4. Культурный и этнографический туризм
 - а) Посещение горных кишлаков. В окрестностях реки расположены небольшие кишлаки, где туристы могут познакомиться с культурой и бытом местных жителей.

б) Гатротуризм. Популярны традиционные блюда узбекской кухни, такие как плов, шашлык и самса (мадор), приготовленные на открытом огне.

5. Фестивали и национальные праздники. В летний и осенний периоды в районе проводятся народные праздники и спортивные состязания. Особенно это связано с праздником «Навруз» и праздником «Узум сайли».

Заключение. Природные и физико-географические условия долины р.Чимгансай делают её одной из уникальных и перспективных зон для развития туризма прибрежного района Чарвакского водохранилища. Многообразие форм рельефа, благоприятные климатические условия, развитая флора и фауна, а также богатое культурное значение данной территории создают прекрасные условия для развития различных видов туризма. Вместе с тем надо сказать, что лишь активное развитие инфраструктуры, с учетом экологических условий территории поможет сохранить природное богатство этой долины для будущих поколений и даст возможность привлечения еще большего количества туристов республики и окружающих ее регионов.

Литература:

1. Абдуллаев И.Х. Научные основы выбора участков для различных типов рекреационной деятельности в зоне Чарвакского водохранилища. “География фанининг долзарб назарий ва амалий муаммолари”. Респ. илм. амал. конф. мат-ри. Т., 2006, 82-84 Б
2. Абдуллаев И., Туклиев А., Курбонниезов С. Природные особенности развития туризма в прибрежной зоне Чарвакского водохранилища. «Ўзбекистонда туризм хизматларини такомиллаштиришнинг иқтисодий механизми». Мат-лы респ. науч. прак. кон-и. Т., 2003., С. 49-50.
3. Котляров Е.А. География отдыха и туризма. Формирование территориальных рекреационных комплексов. М., Мысль, 1978. -9 с.
4. Ниязов Р.А. Оползни Узбекистана. Т., «Гидроингео», 209, 208 с.
5. Сабитова Н.И. и др. Картографирование оползневых процессов Чимганского участка бассейна р.Чирчик с использованием пластики рельефа. Сб. «Науки о Земле и смежные экологические науки», Т., 2020, 122-128 С.